

XLAMIDIYA INFEKTSIYASI BO'LGAN BEMORLARDA SPERMATOZOIDLARNING KINETIK FAOLIYATI VA SINK IONLARINING TA'SIRINI O'RGANISH

Xusinova Shoira Akbarovna

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15103604>

Annotatsiya: Tadqiqotda xlamidiya infektsiyasi bilan kasallangan bemorlarda sink ionlari kontsentratsiyasining pasayishi hamda spermatozoidlarning harakatchanligi va shakllari o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi. Xlamidiya infektsiyasi natijasida sink ionlari darajasining sezilarli darajada pasayishi aniqlandi (1,9 mmol/l, sog'lomlarda 3,7 mmol/l). Bemorlarning spermatozoidlarida harakatchanlik sezilarli darajada kamayganligi kuzatildi: normokinez – $19\pm 1,6\%$, gipokinez – $32\pm 4,7\%$, akinez – $49\pm 5,4\%$. Sog'lom shaxslarda esa normokinez – $65\pm 4,6\%$, gipokinez – $20\pm 2,9\%$, akinez – $15\pm 1,4\%$ darajada bo'lgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, xlamidiya infektsiyasi spermatozoidlarning faol harakatchan shakllarining kamayishi, sust harakatchan va harakatsiz spermatozoidlar miqdorining oshishi hamda patologik shakllar sonining ko'payishi bilan bog'liq. Xlamidiya infektsiyasi mavjud bo'lgan holatlarda spermatozoidlarning tez chiziqli progressiv harakatchanligi 48,3% holatlarda pasayganligi qayd etildi, bu esa sperma unumdorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Olingan ma'lumotlar sink ionlari miqdorining pasayishi va spermatozoidlarning patologik shakllari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Shuningdek, xlamidiya infektsiyasi bilan kasallangan bemorlarda sink ionlari darajasini baholash reproduktiv funksiyani baholashda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: xlamidiya infektsiyasi, sink ionlari, spermatozoidlar harakatchanligi, patologik shakllar, genitouriya tizimi.

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ И ВЛИЯНИЯ ИОНОВ ЦИНКА У ПАЦИЕНТОВ С ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Хусинова Шоира Акбаровна

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: В исследовании изучено снижение концентрации ионов цинка у пациентов с хламидийной инфекцией и выявлена взаимосвязь с подвижностью и формами сперматозоидов. Установлено значительное снижение уровня ионов цинка у пациентов с хламидийной инфекцией (1,9 ммоль/л) по сравнению со здоровыми (3,7 ммоль/л). У пациентов наблюдалось существенное снижение подвижности сперматозоидов: нормокinez – $19\pm 1,6\%$, гипокinez – $32\pm 4,7\%$, акinez – $49\pm 5,4\%$. У здоровых показатели составили: нормокinez – $65\pm 4,6\%$, гипокinez – $20\pm 2,9\%$, акinez – $15\pm 1,4\%$.

Результаты исследования показали, что хламидийная инфекция связана со снижением количества активно подвижных сперматозоидов, увеличением числа малоподвижных и неподвижных сперматозоидов, а также ростом количества патологических форм. У 48,3%

пациентов отмечено снижение линейно-прогрессивной подвижности сперматозоидов, что является одним из основных показателей фертильности спермы.

Полученные данные свидетельствуют о наличии взаимосвязи между снижением уровня ионов цинка и увеличением количества патологических форм сперматозоидов. Оценка уровня ионов цинка у пациентов с хламидийной инфекцией может играть важную роль в оценке репродуктивной функции.

Ключевые слова: IL-2, цитокиновый статус, генитальный герпес, рекомбинантный, вирус герпеса, вирус HSV-2, нейтрофилы, синтез.

STUDY OF SPERMATOZOA KINETIC ACTIVITY AND THE INFLUENCE OF ZINC IONS IN PATIENTS WITH CHLAMYDIAL INFECTION

Husinova Shoira Akbarovna

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study examines the reduction in zinc ion concentration in patients with chlamydial infection and identifies its relationship with sperm motility and forms. A significant decrease in zinc ion levels was found in patients with chlamydial infection (1.9 mmol/L) compared to healthy individuals (3.7 mmol/L). Patients demonstrated a substantial reduction in sperm motility: normokinesis – 19±1.6%, hypokinesis – 32±4.7%, akinesis – 49±5.4%. In healthy individuals, the results were as follows: normokinesis – 65±4.6%, hypokinesis – 20±2.9%, akinesis – 15±1.4%.

The results of the study showed that chlamydial infection is associated with a decrease in the number of actively motile spermatozoa, an increase in the number of slow and immobile spermatozoa, as well as a rise in the number of pathological forms. In 48.3% of patients, a reduction in linear-progressive motility of spermatozoa was noted, which is one of the main indicators of sperm fertility.

The obtained data indicate a correlation between the decrease in zinc ion levels and an increase in the number of pathological sperm forms. Assessing zinc ion levels in patients with chlamydial infection can play an important role in evaluating reproductive function.

Keywords: IL-2, cytokine profile, genital herpes, recombinant, herpes virus, HSV-2 virus, neutrophils, synthesis.

KIRISH

Xlamidiya jinsiy yo‘l bilan yuqadigan yuqumli kasallik bo‘lib, uni Chlamydia trachomatis qo‘zg‘atadi. Dunyo bo‘yicha har yili taxminan 100 million odam ushbu infektsiya bilan kasallanadi. Xlamidiya infektsiyasi ko‘pincha asemptomatik kechadi, bu esa reproduktiv tizimga sezilarli zarar yetkazadi. Shu bois, ushbu kasallikning ta'sir mexanizmlarini va davolash yo'llarini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT MAQSADI: Xlamidiya infektsiyasi bo‘lgan bemorlarda sink ionlarining spermatozoid kinetik faoliyatiga ta'sirini o‘rganish.

MATERIALLAR VA USULLAR: Tadqiqot uchun xlamidiya infektsiyasi tashxisi qo‘yilgan 60 nafar bemor (yoshi 38±5,8 yil) va 50 nafar sog‘lom erkak (yoshi 36,0±4,82 yil) nazorat guruhi sifatida tanlandi. Barcha ishtirokchilarning seminal suyuqligidagi sink ionlari darajasi kolorimetrik usulda baholandi. Spermatozoid kinetikasi esa Computer-Assisted Sperm Analysis (CASA) texnologiyasi yordamida o‘rganildi.

TADQIQOT NATIJALARI: Tadqiqot natijalari xlamidiya infeksiyasi bilan ogʻrigan bemorlarda sink ionlari konsentratsiyasi sogʻlom bemorlarga nisbatan sezilarli darajada past ekanini koʻrsatdi (1,9 mmol/L ga nisbatan 3,7 mmol/L). Spermatozoidlarning faolligi ham sezilarli darajada pasaygan edi:

Normokinez – 19±1,6%

Gipokinez – 32±4,7%

Akinez – 49±5,4%

Sink ionlarini qoʻllash natijasida bemorlarda spermatozoid kinetikasi yaxshilandi va patologik shakllar ulushi kamaydi.

XULOSA: Tadqiqot natijalariga koʻra, xlamidiya infeksiyasi boʻlgan bemorlarda sink ionlari darajasi pastligi va spermatozoidlarning harakatchanligi oʻrtasida bogʻliqlik mavjud. Sink ionlarining terapevtik qoʻllanilishi spermatozoidlarning kinetik faolligini tiklashga yordam beradi. Ushbu topilmalar asosida reproduktiv salomatlikni yaxshilash uchun yangi davolash usullari taklif etilishi mumkin.

Adabiyotlar.

1. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
2. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
3. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
4. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
5. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
6. Хусинова Ш., Аблакулова М. Преддиабет //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 1 (93). – С. 215-217.
7. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
8. Лапасов С. Х. и др. Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита с в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы) //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 2. – С. 13-21.
9. Хакимова Л. Р. и др. Оценка эффективности обучения основам доказательной медицины в последипломном образовании врачей общей практики //Медицина и экология. – 2017. – №. 4 (85). – С. 130-133.
10. Хусинова Ш., Аблакулова М. Лейла Хакимова Процесс рационального назначения лекарственных средств и выбор персонального лекарства в практике ВОП. – 2020.
11. Лапасов С. Х. и др. Результаты оценки качества диагностики и лечения больных сахарным диабетом 2 типа в условиях первичного звена медико-санитарной помощи //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 2. – С. 134-137.

12. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.
13. Аблакулова М., Хусинова Ш., Юлдашова Н. Качество жизни и хроническая сердечная недостаточность //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 171-179.
14. Хусинова Ш., Аблакулова М., Хакимова Л. Процесс рационального назначения лекарственных средств и выбор персонального лекарства в практике ВОП //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 683-689.
15. Лапасов С. и др. Современные подходы в диагностике и лечении гельминтозов у детей в первичном звене здравоохранения //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 2 (83). – С. 172-177.
16. Хакимова Л. Р. и др. Результаты внедрения клинического протокола по интегрированному ведению больных с артериальной гипертонией и сахарным диабетом в первичном звене здравоохранения //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 66-68.
17. Абдухамидова Д., Аблакулова М. Роль врача общей практики в профилактике ожирения //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-30.
18. Лапасов С. Х. и др. Анализ структуры и клинических характеристик хронических заболеваний печени у детей //Российский семейный врач. – 2016. – Т. 20. – №. S. – С. 17-18.
19. Нармухамедова Н. А., Аблакулова М. Х. Итоги внедрения системы общей врачебной практики в городские семейные поликлиники: сравнительный анализ //Общественное здоровье и здравоохранение. – 2012. – №. 4. – С. 49-53.
20. Аблакулова М., Худайбергана Н. Международные стандарты и этапы разработки системы менеджмента качества //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 63-71.
21. Аблакулова М., Худайбергана Н. Халқаро стандартлар ҳамда сифат менежменти тизимини ривожлантириш босқичлари //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 63-71.
22. Аблакулова М. Х. и др. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ И СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. – 2023.
23. Khamrakulovna A. M. et al. The Need for A Prescription by Family Doctors //International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – Т. 8. – №. 09. – С. 150-152.